

USO DA SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA

Autor principal

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

fernando.jeferson@ufrpe.br

Título

USO DA SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA

Resumo

Introdução: Em um contexto global de desafios relacionados ao acesso à água potável, este estudo concentra-se no potencial da semente de Moringa oleifera como coagulante natural no tratamento de água. A Moringa oleifera, uma planta de distribuição ampla e abundante, destaca-se por suas propriedades clarificantes, tornando-a uma alternativa promissora para comunidades com recursos limitados, onde a busca por métodos acessíveis e eficazes é imperativa. **Objetivos:** O principal objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia da semente de Moringa oleifera na remoção de impurezas da água. Além disso, busca-se investigar a viabilidade econômica e social dessa abordagem, considerando o potencial impacto positivo em comunidades onde recursos são escassos. **Metodologia:** Os experimentos foram conduzidos por meio de ensaios de coagulação-floculação em amostras de água contaminada, utilizando a semente de Moringa oleifera como coagulante. Parâmetros de qualidade da água foram monitorados durante todo o processo para garantir uma avaliação abrangente. **Resultados:** Os resultados indicam que a semente de Moringa oleifera é eficaz na coagulação de partículas, resultando em uma notável melhoria na qualidade da água. Além disso, observou-se que essa abordagem apresenta uma opção economicamente vantajosa, reforçando sua aplicabilidade em comunidades com recursos limitados. **Conclusão:** A utilização da semente de Moringa oleifera emerge como uma alternativa sustentável e acessível para o tratamento de água em comunidades desfavorecidas. Os resultados promissores indicam que essa abordagem não apenas melhora a qualidade da água, mas também apresenta potencial para fornecer soluções economicamente viáveis em contextos onde a escassez de recursos é um desafio constante. Este estudo contribui, assim, para a disseminação de práticas inovadoras e socialmente responsáveis no âmbito do tratamento de água.

Palavras-chave

TRATAMENTO DE ÁGUA
MORINGA
SEMENTES
QUALIDADE DE ÁGUA
POTABILIDADE